

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 21, sveska 3, jul-septembar 2023.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRÉ SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ČU OVU ZAKLETUVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Doc. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Doc. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Controlled Ovarian Stimulation**

<https://www.https://arcivf.com/controlled-ovarian-stimulation>

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

135. Lečenje Bekerove ciste ultrazvučno navođenom drenažom i aplikacijom kortikosteroida

Treatment of Becker's cyst with ultrasound-guided drainage and corticosteroid application

Aleksandar Božović, S. Jovanović, Z. Elek, I. Lalić, M. Ilić, M. Bojović

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

143. Direktni oralni antikoagulansi - prednosti i rizici u lečenju kardiovaskularnih bolesti

Direct oral anticoagulants - advantages and risks in the treatment of cardiovascular diseases

Nikola Kocić, J. Dedović, A. Stanković, D. Đokić, Z. Nikolić

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

151. Kontrolisana ovarijalna stimulacija u vantelesnoj oplodnji kod pacijenata sa izraženim ovarijalnim odgovorom

Controlled ovarian stimulation in in vitro fertilization in patients with a pronounced ovarian response

Sandro Kalember, F. Katanić, V. Kopitović, S. Milatović, A. Pjević, M. Bojović, I. Lalić, M. Ilić

160. Genska fuzija neurotrofnih tirozinskih kinaznih receptora – značaj u terapiji malignih bolesti

Gene fusion of neurotrophic tyrosine kinase receptors - significance in the therapy of malignant diseases

Marko Bojović, O. Ivanov, J. Ličina, N. Lalić, I. Lalić, M. Ilić, M. Manojlović, I. Kolarski, S. Kalember

170. Uticaj PM10 čestica na kvalitet vazduha u gradu Nišu

Impact of PM10 particles on air quality in the city of Nis

Miloš Pejčić, J. Zirojević, J. Filipović

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

175. Monacolin - od prevencije do neželjenih efekata

Monacolins - from prevention to side effects

Danijela Tasić, S. Glogovac, R. Veličković Radovanović, Z. Dimitrijević, B. Mitić

Uputstvo autorima

Instructions to authors

STRUČNI RADovi

Primljeno: 5. IX 2023.
Prihvaćeno: 14. IX 2023.

KONTROLISANA OVARIJALNA STIMULACIJA U VANTELESNOJ OPLODNJI KOD PACIJENATA SA IZRAŽENIM OVARIJALNIM ODGOVOROM

**Sandro Kalember^{1,2}, Filip Katanić^{1,2}, Vesna Kopitović², Stevan Milatović^{1,3},
Aleksandra Trninić Pjević², Marko Bojović¹, Ivica Lalić⁴, Milan Ilić⁴**

¹ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija

² Specijalna ginekološka bolnica „Feron“, Novi Sad, Srbija

³ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad

⁴ Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Pacijentkinje koje ulaze u proces vantelesne oplodnje delimo u odnosu na primenjenu ovarijalnu stimulaciju na one sa slabim odgovorom (poor responder - PR), normalnim odgovorom (normal responder - NR) i sa visokim ovarijalnim odgovorom (high responder - HR). HR karakteriše preterani i izražen odgovor na uobičajenu hormonsku stimulaciju koji je udružen sa velikim rizikom za razvijanje ovarijalnog hiperstimulacijskog sindroma (OHSS). Izražen broj antralnih folikula (veći od 12), kao i visoka vrednost AMH (iznad 3 ng/ml), predstavlja signifikantan faktor za pripadnost grupi HR, kao i mogućnosti razvijanja OHSS. Personalizovanje doze gonadotropina shodno karakteristikama pacijenata, smanjuje rizik od HR, dok će istovremeno omogućiti optimalni broj dobijenih oocita. Startno doziranje gonadotropina uzima u obzir četiri faktora: bazalni FSH, BMI, godine pacijentkinje i broj antralnih folikula. Rekombinantni gonadotropini se favorizuju u kliničkoj praksi, iako istraživanja ne pokazuju bolji ishod u pogledu optimalnijeg broja jajnih ćelija. Antagonistički protokol je pokazao znatnu redukciju OHSS, bez uticaja na stopu živorođenja. GnRHa karakteriše simultani skok LH i FSH, što je slično kao i kod prirodne ovulacije. Po nekim istraživanjima ovakav pristup karakteriše bolja maturacija oocite, a tim i bolja stopa fertilizacije. Međutim, LH skok traje kraće, te stvara deficijentnu lutealnu fazu, pa je segmentacija ciklusa neminovna.

Zaključak: Potrebno je izdvojiti, prepoznati populaciju pacijentkinja koje mogu razviti OHSS, individualizovati dozu terapije stimulacije, tip triggera ovulacije i adjuvantnu terapiju. Ni jedna od strategija u istraživanjima ne eliminiše OHSS u potpunosti, već ide samo u pravcu njegove minimizacije. Pritom, bitno je zadržati uspešnost u pravcu broja dobijenih oocita, njihovog kvaliteta, te stope kliničkih trudnoća i živorođenja na istom nivou kao kod primene konvencionalne stimulacije

Ključne reči: vantelesna oplodnja, kontrolisana ovarijalna stimulacija, hiperstimulacija, OHSS, izražen ovarijalni odgovor.

SUMMARY

Introduction: Patients who enter the process of in vitro fertilization (IVF) are divided in relation to the response to controlled ovarian stimulation into: poor responder - PR, normal responder - NR and high responder - HR. HR is characterized by an excessive response to conventional hormonal stimulation and high risk of developing ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). A pronounced number of antral follicles (greater than 12), as well as a high value of AMH (above 3 ng/ml), represents a significant factor for HR group, as well as the possibility of developing OHSS. Personalizing the dose of gonadotropin according to the characteristics of the patients will reduce the risk of HR, while at the same time it will enable the optimal number of oocytes obtained. The starting dosage of gonadotropin takes into four factors: basal FSH, BMI, age of the patient and number of antral follicles. Recombinant gonadotropins are favored in clinical practice, although research does not show a better outcome in terms of an optimal number of eggs. The antagonistic protocol showed a significant reduction in OHSS, without affecting the live birth rate. GnRHa is characterized by a simultaneous surge of LH and FSH, which is similar to natural ovulation. According to some studies, this approach is characterized by a better maturation of the oocyte, and thus a better fertilization rate. However, the LH surge lasts shorter, creating a deficient luteal phase and cycle segmentation is inevitable.

Conclusion: It is necessary to recognize the population of patients who may develop OHSS, individualize the dose of stimulation, the type of ovulation trigger and adjuvant therapy. Research strategies do not eliminate OHSS completely, but have influence on minimization. At the same time, it is important to keep the success in the direction of the number of obtained oocytes, their quality, and the rate of clinical pregnancies and live births at the same level as when using conventional stimulation.

Key words: in vitro fertilization (IVF), controlled ovarian stimulation, hyperstimulation, OHSS, high responder.

Uvod

Od početka primene vantelesne oplodnje postoji podela pacijentkinja u odnosu na primenje-

nu ovarijalnu stimulacije na one sa slabim odgovorom (poor responder - PR), normalnim odgovorom (normal responder - NR) i sa visokim ovarijalnim odgovorom (high responder - HR). Iako se ovi termini koriste u svakodnevnoj praksi i naučnim istraživanjima, jasna definicija, ni

Autor za korespondenciju: Prof. dr Ivica Lalić, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija. E-mail: ivica.lalic@faculty-pharmacy.com

za jednu od grupa nije formirana [1]. Grupa PR, definisana kao grupa pacijenata koja ima neadekvatno nizak odgovor na hormonsku stimulaciju, obrađena je u sklopu Bolonja kriterijuma PR. Za razliku od PR, HR nisu dobili jasne smernice o karakteristikama pacijenta koji čine ovu grupu. HR karakteriše preterani i izražen odgovor na uobičajenu hormonsku stimulaciju koji je udružen sa velikim rizikom za razvijanje ovarijalnog hiperstimulacijskog sindroma (OHSS) [2].

Kako jasna klasifikacija ne postoji, potrebno je napraviti razliku između faktora rizika za HR i aktuelnih odgovora na stimulaciju koji ukazuju na isti. Pre samog početka stimulacije, faktore rizike koju ukazuju na mogući HR možemo podeliti na: kliničke, laboratorijske i ultrazvučne. U kliničke faktore spada prethodno postavljena dijagnoza sindroma policističnih jajnika (PCOS), kao i podatak o prethodnom HR i to u smislu broja dobijenih ćelija. Broj jajnih ćelija koji karakteriše HR razlikuje se među studijama. Najniža vrednost koja se smatra HR jeste više od 15 dobijenih jajnih ćelija [3, 4]. U laboratorijske faktore u prvom redu spada serumska vrednost antimileroovog hormona (AMH). Vrednosti AMH koje ukazuju na povećan rizik od HR-a su one veće od 3-3,5 ng/ml (>21-25 pmol/l), dok vrednosti veće od 5,6 ng/ml (>40 pmol/l) ukazuju ujedno i na veći rizik od OHSS [2]. Vrednosti Inhibina B u većoj meri koreliraju sa vrednostima AMH, ali bez kliničkog značaja [5]. Ultrazvučni faktori koji ukazuju na mogući HR su broj antralnih folikula AFC (antral follicle count) veći 12-16 po jajniku, kao i morfološka slika policističnog jajnika [6]. Možemo zaključiti da izražen broj antralnih folikula (veći od 12), kao i visoka vrednost AMH (iznad 3 ng/ml), predstavlja signifikantan faktor za pripadnost grupi HR, kao i mogućnosti razvijanja OHSS [7].

Faktori rizika koji ukazuju na mogući HR, a koje uočavamo u toku stimulacije, nakon početka primene gonadotropina su: veći broj regrutovanih folikula, visoke serumske vrednosti estradiola petog/šestog dana stimulacije i veći broj dobijenih jajnih ćelija. Ukoliko je broj regrutovanih folikula na dan primene hCG iznad 13, s

tim da je promer folikula iznad 11 mm, verovatnoća za razvijanje OHSS, signifikantno raste, dok se taj postupak može posmatrati kao izražen ovarijalni odgovor. Sa druge strane ukoliko su isti parametri prisutni 8/9 dan stimulacije hiperstimulacija će se razviti sa još većom verovatnoćom [6]. Ukoliko vrednosti estradiola mereni na dan primene hCG prelaze 2500 pg/ml postupak se posmatra kao HR, dok vrednosti iznad 4000 g/ml ukazuju na izražen rizik od razvijanja OHSS [8]. Svi prethodno spomenuti faktori sa velikom verovatnoćom ukazuju na mogućnost razvijanja HR, dok sa manjom predikcijom mogu ukazati na razvijanje OHSS. Hiperstimulacija predstavlja posledicu koja se neće razviti kod svakog HR, ali je HR jedan od glavnih prediktora OHSS-a [6, 8].

Slika 1. Evaluacija high responsa i OHSS

Klinički pristup

Visoke vrednosti estradiola zabeležene tokom postupka IVF-a mogu biti glavni faktor u patogenezi OHSS ili samo prateći faktor. Patofiziološki efekti estradiola su potvrđeni u vidu inhibicije citokinom posredovane aktivacije endotela. Visoke vrednosti estradiola mogu samo ublažiti inflamaciju i vaskularno „curenje“ proteina, pre nego što će je pogoršati [9]. Istovremeno sa produkcijom visokih vrednosti estradiola, javlja se i simultana produkcija va-

zoaktivnih medijatora, u prvom redu vaskularnog endotelijalnog faktora rasta (VEGF) koji dovodi do povećane kapilarne permeabilnosti. Jedna studija koja je ispitivala administraciju letrazola u lutealnoj fazi u cilju redukovanja vrednosti serumskog estradiola, kod žena koje su razvile rani OHSS, nije uticala na težinu kliničke slike OHSS [10]. Takođe, suplementacija estradiola u lutealnoj fazi nakon administracije hCG-a ne dovodi do povećanog rizika za razvijanje OHSS [11].

Tipovi gonadotropina

Izoforme FSH (follicle-stimulating hormone) zavise od broja mesta na molekulu koji su glikozilirani i broja rezidua sijalinske kiseline koje su spojene na glikozilirana mesta. Što je veća količina sijalinske kiseline, to je kiseliya izoforma FSH. Poznato je da različite izoforme FSH variraju kroz menstrualni ciklus, s tim da se bazne forme najviše sekretuju sredinom ciklusa [12]. Postoje brojna istraživanja koja analiziraju razlike između FSH izoformi, između različitih komercijalnih preparata gonadotropina, kao i razlike između urinarnih i rekombinantnih gonadotropina, kao i njihovog uticaja na ovarijalni odgovor [13]. Iako neke studije govore u pravcu razlike u ekspresiji gena kumulusnih ćelija, kao i poboljšanja stope trudnoća kada se specifična izoforma primenjuje tokom stimulacije, velika Cochrane metaanaliza nije pronašla statističku značajnost u stopi živorođenja kao i incidenci OHSS, bilo da se koristi urinarni ili rekombinantni gonadotropini, te zaključila i da dalja istraživanja na ovu temu neće pronaći nikakvu značajnu razliku u efikasnosti i bezbednosti kada je OHSS u pitanju [14].

Folitropin delta

Folitropin delta predstavlja humani rekombinantni gonadotropin koji po svom dejstvu i efikasnosti odgovara pređašnjim alfa gonadotropinima. Strukturno i biohemijski on se u potpunosti razlikuje od druge grupe rekombinantnih gonadotropina. Za njega je karakteristična doza koja se personalizuje svakom pacijentu u odnosu na njihovu telesnu masu i AMH. Na nivou ne-

koliko studija koje su objavljena u poslednje vreme, broj OHSS je redukovan za 50% u odnosu na konvencionalne rekombinantne alfa gonadotropine i to 11% na prema 19% ($p=0,021$) za OHSS bilo koje težine, kao i 7,1% na prema 14,1% kod OHSS umerenog do teškog oblika. Svoju efikasnost, u smislu broja dobijenih oocita i stopa živorođenja u odnosu na konvencionalnu terapiju je zadržao [15].

Početna doza gonadotropina

Kako ovarijalni odgovor zavisi od doze gonadotropina, personalizovanje doze gonadotropina shodno karakteristikama pacijenata, smanjuje rizik od HR, dok će istovremeno omogućiti optimalni broj dobijenih oocita. Ustaljeno doziranje startne doze gonadotropina uzima u obzir četiri sledeća faktora: bazalni FSH, BMI, godine pacijentkinje i broj antralnih folikula, kada se posmatra doza rekombinantnog FSH jeste 37,5 IU, kako bi se smanjila mogućnost hiperstimulacije. Jedan od 4 ciklusa stimulacije, u kojima se primenjivala startna doza od 75 IU, morao je da bude otkazan zbog inadekvatnog ovarijalnog odgovora. Do sada je objavljeno nekoliko normograma koji analiziraju različite parametre radi određivanja odgovarajuće startne doze rekombinantnog gonadotropina (grafikon 1) [16]. Svaki od ovih normograma treba da bude prilagođen i centrima koji koriste samo urinarne gonadotropine, jer je različiti sastav FSH izoformi sadržan u njima, te time doza mora biti prilagođena.

Grafikon 1. Nomogram računanja početne doze FSH baziran na godinama pacijentkinje, AFC i bazalnim vrednostima FSH (primer starting dose 125 IU/l)

Doza gonadotropina može biti prilagođena tokom stimulacije, u odnosu na ovarijalni odgovor. Ovo doziranje zavisi i bazira se ili na ultrazvučnom odgovoru, u vidu posmatranja veličine posmatranih folikula, kao i merenjem biohemijskih markera, u prvom redu estradiola [17].

Agonistički ili anatagonistički protokol

Još 1994. godine u jednoj seriji slučajeva je zaključeno da primena GnRH (gonadotropin hormone-releasing hormone) antagonista prevencija prevremeni skok LH (luteinizing hormone) kod žena koji podležu ovarijalnoj stimulaciji. Od tada je zabeležena signifikantna evolucija u razumevanju uloge GnRH antagonista u IVF ciklusima. Prvi Cochrane pregled je podrazumevao pet RCT studija, koje su poredile GnRH antagonističke protokole sa standardnim dugim protokolom koji koriste GnRH agoniste. Rezultati o kojih su došli su niže stope trudnoće kod agonističkog protokola bez razlike u razvijanju OHSS između ova dva protokola [18]. Sledeći Cochrane pregledi su obuhvatili ukupno 27 RCT, te pokazali nižu stopu živorođenja kod upotrebe GnRH antagonista, bez signifikantne redukcije OHSS [19]. Najskoriji pregled koji je uključio 45 RCT, nije pokazao signifikantnu razliku u stopi živorođenja između ova dva protokola, ali je pokazao znatnu redukciju OHSS kod upotrebe GnRH antagonista [20]. Za razliku od dugog protokola gde se početak stimulacije može „namestiti“ u zavisnosti od dužine primene supresije hipofizne osovine, antagonistički protokol se može „naštirati“ pomoću oralnih kontraceptiva. Debata da li upotreba oralnih kontraceptiva pre samog početka stimulacije utiče na ovarijalni odgovor, zavisi od rada do rada. Neka istraživanja u literaturi govore u pravcu niže stope živorođenja, te potrebne veće doze gonadotropina potrebnih prilikom GnRH antagonističkog protokola sa prethodno upotrebom oralnih kontraceptiva. Takođe, ista istraživanja došla su do rezultata da primena estrogen priming protokola koji prethodi antagonističkom protokolu povećava broj dobijenih oocita, ali

povećava i količinu upotrebljenih gonadotropina [21].

Trigger – hCG ili GnRH α

Human horionski gonadotropin se decenijama koristi kao zamena za LH skok u sklopu ovulacije, kao i u svrhu finalne maturacije oocite [7]. Međutim, administracija hCG kod osoba sa rizikom za razvijanje HR, povećava mogućnost za razvijanje hiperstimulacionog sindroma, i to za 3% kod normorespondera i 30% kod HR. U tu svrhu je potrebno bezbednije i efektivnije sredstvo za indukciju ovulacije. GnRH agonist se pokazao jednako efikasnim u indukciji maturacije oocite kao i primena hCG [22]. Zbog supresivnog efekta na hipofizu, upotreba GnRH α kao trigerera ovulacije nije bila moguća sve do otkrića GnRH antagonista [7]. Za razliku od hCG, GnRH α karakteriše simultani skok LH i FSH, što je slično i kod prirodne ovulacije [8]. Po nekim istraživanjima ovakav pristup karakteriše bolja maturacija oocite, a tim i bolja stopa fertilizacije [7]. Ciklusi sa GnRH antagonistom dozvoljavaju upotrebu GnRH agoniste, pre nego hCG kao trigerera sa finalnu maturaciju oocite. Ovo je prvi put istraženo u slučaju 8 pacijenata koji su dobili jednu dozu 0,2 mg decapeptyla kako bi se indukovao endogeni LH iz hipofize, i time aktivirala finalna maturacija oocite. Ni jedan od ovih pacijenata nije razvio OHSS [23]. Međutim, agonist trigerom indukovani LH skok je daleko kraći nego prirodni LH skok [24]. Ovo dovodi do izostanka LH koji je potreban za razvitak corpus luteuma, što će izazvati deficijentnu lutealnu fazu. Cochrane pregled potvrđuje ovu teoriju da se putem agonist trigerera signifikantno redukuje rizik od OHSS, ali sa negativnim efektom u vidu niže stope kliničke trudnoće i živorođenja. Ovo je dovelo do dva divergentna pristupa:

- Segmentacija IVF ciklusa
- Modifikacija lutealne faze nakon agonist trigerera, radi prevazilaženja lutealne deficijencije

Segmentacija podrazumeva rutinsku upotrebu antagonističkog ciklusa sa GnRh agonistom kao trigerom, sa sledećom krioprezervacijom oocita i embriona, te njihovim transferom u sklopu krioembriotransfera. Ovo ima dva benefita: eliminiše se OHSS, obezbeđuje se fiziološka sredina za vraćanje embriona bez izlaganja endometrijuma suprafiziološkim vrednostima steroidnih hormona. Takođe, prednost uključuje vreme potrebno da se uradi PGD-A embriona pre njihovo transfera. Negativna pozadina ove strategije je produženo vreme za ostvarivanje trudnoće, povećan broj poseta klinici, kao i ukupno trajanje tretmana i potrebnih konsultacija sa pacijentima. Nekoliko skorašnjih studija govori o ozbiljnim slučajevima OHSS čak i nakon elektivnog zamrzavanja embriona i upotrebe agonist triger, što nas navodi da je nemoguće OHSS izbeći u potpunosti.

Zamrzavanje embriona nakon konvencionalnog hCG triger bi eliminisao rizik od kasnog OHSS, ali ne bi imalo uticaja na rani OHSS. Drugi pristup jeste optimizacija lutealne faze, nakon agonist tigera ili kroz dodavanje male doze hCG ili pomoću visoke doze estrogena i progesterona. Dodatak hCG može biti uz agonist triger – dual trigger, ili nakon aspiracije oocita. Studije savetuju da se izbegava davanje hCG u finalnoj maturaciji oocite, ukoliko se ide na elektivno zamrzavanje zbog velikog broja oocita i slobodne tečnosti oko ovarijuma na dan aspiracije [25]. Jedno od ispitivanja jeste upotreba kisspeptina, koji je hipotalamusni peptid koji deluje na GnRH neurone, kao leka za finalnu maturaciju oocite. U drugoj fazi farmakoloških istraživanja kisspeptinskih peptida za finalnu maturaciju kod 60 žena koje imaju veliki rizik za razvijanje OHSS, nije zabeležen ni jedan oblik ozbiljnog ili umerenog oblika OHSS [26].

Uloga coasting-a kada se gonadotropini privremeno povuku i ovarijalna supresija nastavi ne duže od četiri dana, dok se čeka pad serumskih vrednosti estradiola, predmet je istraživanja Cochrane studije iz 2011. godine. Nije pronađen signifikantna redukcija OHSS, iako je reduko-

van broj dobijenih oocita, dok na stopu kliničkih trudnoća i živorođenja nije imala uticaja [17].

Adjuvantna terapija u IVF-u

Metformin se upotrebljava u svrhu snižavanja vrednosti insulina kod hiperinsulinemije kao i hiperandrogenemije kod žena sa PCOS, te na taj način redukuje rizik od OHSS. Skorašnja RCT studija koja je analizirala žene sa policističnom morfologijom ovarijuma, randomizirala ih je u dve grupe, u onu koja je primala metformin i onu koja je primala placebo tokom antagonističkog protokola. Pomenuta studija nije pokazala ni jedan benefit upotrebe metformina, prevažno zbog kratkoročne upotrebe metformina [27]. Kako OHSS uključuje upotrebu intravenjskih koloida kao što su humani albumini i HES da bi se povećao intravaskularni osmotski pritisak, Cochrane je obavio istraživanje na ovu temu gde nije našao dokaz da bilo HES, bilo albumini smanjuju rizik od razvijanja OHSS. HES je sintetička supstanca te je povoljnija za primenu u smislu smanjenja virusnih transmisija i smanjivanja rizika od razvijanja alergijske reakcije [28]. Vaskularni endotelijalni faktor rasta je glavni medijator za patogenezu OHSS-a. Kabergolin, koji je dopamin agonista, inhibira vaskularnu permeabilnost kroz inaktivaciju pomenutog faktora. Cochrane je objavio istraživanje koje govori upotrebi Kabergolina 0,5mg nakon aspiracije oocite, ali bez statističke značajnosti u smislu stope kliničke trudnoće ili pobačaja [29]. Od interesa je da se razvije novi lek u regiji VEGF blokatora. Jedan takva lek je relkovaptan, inhibitor vazopresinom indukovane sekrecije VEGF, koji je pokaza obećavajuće rezultate kod eksperimentalnih miševa sa indukovanim OHSS. Montelukast, leukotrienski antagonist je takođe testiran kod modela eksperimentalnih miševa [30, 31].

Efekti HR na kvalitet oocite i endometrijuma

Efekat kontrolisane ovarijalne stimulacije na oocite se u prvom planu odnosi na njen uticaj na aneuploidiju embriona, mitohondrijalnu DNK oocite kao i na ekspresiju gena na kumulusnim

ćelijama [32]. Zanimljivo je posmatrati grupu žena koje su u programu donacije oocite, koje se ne leče od infertiliteta. Studija koja je poredila upotrebu konvencionalne doze od 225 IU rekombinantnog FSH, sa redukovanom dozom od 150 IU kod HR, došla do rezultata da postoji značajno poboljšanje u stopi fertilizacije kao i povećani broj hromozomski normalnih blastocista kod grupe koja je dobijala redukovanu dozu [33]. Studija iz 2007. godine koja je poredila umerenu ovarijalnu stimulaciju sa konvencionalnom stimulacijom kod žena ispod 38 godina u programu IVF, došla je do rezultata da iako je broj dobijenih oocita veći kod konvencionalne doze, takođe je veća i stopa aneuploidije kod embriona, ali da je apsolutni broj euploidnih embriona isti u obe grupe [34]. Insulinska rezistencija i kompenzatorna hiperinsulinemija je svakako metaboličko obeležje PCOS. Hiperinsulinemija može da utiče na kvalitet oocite, dovodeći do smanjenja stope fertilizacije i implantacije. Postoji signifikantna etnička varijabilnost u insulinskoj rezistenciji kod žena sa PCOS na nivou Južne Azije, koja je u težem obliku prisutna nego u odnosu na grupe evropeidne rase, što se posledično odražava na smanjenu fertilizaciju i stopu kliničkih trudnoća u IVF u tom regionu [35]. Oocite koje maturiraju u prisustvu insulina imaju smanjenu sposobnosti za adekvatan razvoj i ranije razvijaju LH receptora. Ovo vodi do smanjene stope fertilizacije i implantacije [36]. Postoje dokazi da PCOS utiče na gene koji imaju ulogu u rearanžmanu hromatida tokom mejoze [37]. Međutim, studije su pokazale da veći broj dobijeni oocita, kao i aneuploidije kod embriona ne igraju ulogu u smanjenoj stopi uspešnosti IVF kod pacijentkinja sa PCOS [38].

Uticaj maternalnog PCOS na oocitu, se ispituje u okviru embriologije u postfertilizacionom dobu. Studija koja je posmatrala embrione putem time-lapse tehnologije, podelila je embrione u dve grupe u zavisnosti od tipa PCOS (hiperandrogeni/normoandrogeni), te ih je poredila sa kontrolnom grupom neobolelih pacijentkinja. Studija je došla do saznanja da u grupi pacijentkinja sa hiperandrogenim PCOS, embrioni sporije razgrađuje drugi pronukleus, kao i da sporije dostižu stadijum osmoćelijskog embrio-

na. Takav obrazac nije primećen kod pacijentkinja obolelih od PCOS koji spadaju u grupu normoandrogenih [39]. Takođe, vreme potrebno da se inicira kompakcija te dostigne stadijum morule je takođe sporiji kod embriona pacijentkinja obolelih od PCOS-a [40].

Endometrijum je izuzetno dinamična struktura koja pokazuje izuzetnu varijabilnost ne samo po pitanju morfologije nego i po pitanju ekspresije gena. Implantacija je koordinisani događaj između savršeno „konstruisanog“ embriona i receptivnog endometrijuma [41]. Endometrijum eksprimira specifične proteine i receptore da bi dozvolio implantaciju u vremenski određenom „prozoru implantacije“ [42]. Uticaj HR na endometrijum može biti razmotren sa dva aspekta: I – uticaj hiperstimulacije same po sebi i II – uticaj komorbiditeta, PCOS-a na endometrijum. Ovarijalna stimulacija dovodi do suprafizioloških nivoa steroida, koji dovode do izmenjene genske ekspresije, te na taj način skraćuje „prozor“ implantacije [43]. Izlaganje suprafiziološkim vrednostima estrogena izgleda da zahteva i povišene vrednosti progesterona u sredini lutealne faze. Iako se doza progesterone od 25 nmol/l u normalnom ciklusu smatra suficijentnom, daleko veće doze od 80-100 nmol/l se smatraju pragom za ART koncepciju [44]. Svakako, pre vremena elevacija progesterona, kao i narušen nivo odnosa estradiol/progesteron na dan hCG-a redukuje stopu implantacije IVF ciklusa.

Metabolizam glukoze igra ključnu ulogu u dinamici endometrijuma kao i promene na nivou glukoznih transportera (GLUT), tj. od skora poznati kao SLC2 (solute carrier family 2). GLUT 4 je insulin zavisani transporter glukoze, takođe poznat i kao SLC2A4. On igra glavnu ulogu u različitim bolestima kao što su gojaznost, metabolički sindrom kao i diabetes melitus tip II. PCOS, gojaznost i insulinska rezistencija su nezavisni faktori za redukciju ekspresije GLUT 4 na nivou endometrijuma. Metformin poboljšava ekspresiju GLUT 4 nakon tri meseca primene kod gojaznih pacijentkinja sa PCOS-om [45]. Adiponektin predstavlja protein mediator koji se sekretuje od strane adipocita. Nivo serumskog adiponektina je niži kod gojaznih pa-

cijentkinja i smatra se da ima ulogu u kardiometabolizmu kao što je insulinska rezistencija, DM i ateroskleroza [46]. Međutim, pacijentkinje sa PCOS-om, imaju niže vrednosti adiponektina čak i kada je korigovan BMI. Receptori za adiponektin su prisutni u endometriju i njihova ekspresija produžava „prozor“ implantacije [47]. Metformin je taj koji podiže nivo adiponektina kada se primenjuje kod pacijentkinja sa PCOS-om [48]. Hiperandrogenemija može uticati na receptivnost endometrija, kroz gene kao što su HOXA10 (homeobox gene family) ili WT1 (Wilms' tumour suppressor gene 1) koji igraju ulogu u endometrijalnoj diferencijaciji i receptivnosti [49]. Visoke vrednosti androgena takođe inhibiraju rast endometrija kao i njegovu sekretornu funkciju [50].

Zaključak

HR na gonadotropine je prepoznat kao neželjeno dejstvo ART. On ne samo da predisponira OHSS sa svim njegovim komplikacijama, nego takođe utiče na kvalitet oocite, embriona i kvalitet endometrija. Stoga, potrebno je izdvojiti populaciju pacijentkinja koje su pod rizikom od razvijanja hiperstimulacije, kao i individualiziranje doze terapije stimulacije, tipa trigeru i adjuvantne terapije. Cilj je da možemo voditi postupke IVF, bez razvijanja OHSS, međutim brojna istraživanja na ovom polju su još potrebna. Ni jedan od strategija koje smo pregledom literature navodili ne eliminiše OHSS u potpunosti, već ide samo u pravcu njegove minimizacije, što je svakako napredak. Takođe je bitno i zadržati uspešnost po pitanju broja dobijenih oocita, njihovog kvaliteta, kao stope kliničkih trudnoća i živorođenja na istom nivou kao kod primene konvencionalne stimulacije.

Literatura

- Gat I, Shlush E, Quach K i dr. The continuum of high ovarian response: a rational approach to the management of high responder patient subgroups. *Syst Biol Reprod Med*. 2015 Nov 2; 61 (6): 336–44.
- Datta AK, Eapen A, Birch H i dr. Retrospective comparison of GnRH agonist trigger with HCG trigger in GnRH antagonist cycles in anticipated highresponders. *Reprod Biomed Online*. 2014 Nov 1; 29 (5): 552–8.
- Revelli A, Gennarelli G, Sestero M i dr. A prospective randomized trial comparing corifollitropin- α late-start (day 4) versus standard administration (day 2) in expected poor, normal, and high responders undergoing controlled ovarian stimulation for IVF. *J Assist Reprod Genet*. 2020 May 1; 37 (5):1163–70.
- Iliodromiti S, Blockeel C, Tremellen KP i dr. Consistent high clinical pregnancy rates and low ovarian hyperstimulation syndrome rates in high-risk patients after GnRH agonist triggering and modified luteal support: a retrospective multicentre study. *Human Reproduction*. 2013 Sep 1; 28 (9): 2529–36.
- Wen J, Huang K, Du X i dr. Can Inhibin B Reflect Ovarian Reserve of Healthy Reproductive Age Women Effectively? *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2021 Apr 14; 12.
- Hamdine O, Eijkemans MJC, Lentjes EWG i dr. Ovarian response prediction in GnRH antagonist treatment for IVF using anti-Müllerian hormone. *Human Reproduction*. 2015 Jan; 30 (1): 170–8.
- Iliodromiti S, Blockeel C, Tremellen KP i dr. Consistent high clinical pregnancy rates and low ovarian hyperstimulation syndrome rates in high-risk patients after GnRH agonist triggering and modified luteal support: A retrospective multicentre study. *Human Reproduction*. 2013; 28 (9): 2529–36.
- Fausser BC, de Jong D, Olivennes F i dr. Endocrine Profiles after Triggering of Final Oocyte Maturation with GnRH Agonist after Cotreatment with the GnRH Antagonist Ganirelix during Ovarian Hyperstimulation for in Vitro Fertilization. 2002.
- Orvieto R. Prediction of ovarian hyperstimulation syndrome: Challenging the estradiol mythos. *Human Reproduction*. 2003 Apr 1; 18 (4): 665–7.
- WANG YQ, YU N, XU WM i dr. Cetrotide administration in the early luteal phase in patients at high risk of ovarian hyperstimulation syndrome: A controlled clinical study. *Exp Ther Med*. 2014 Dec; 8 (6): 1855–60.
- Engmann L, DiLuigi A, Schmidt D i dr. The use of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist to induce oocyte maturation after cotreatment with GnRH antagonist in high-risk patients undergoing in vitro fertilization prevents the risk of ovarian hyperstimulation syndrome: a prospective randomized controlled study. *Fertil Steril*. 2008 Jan; 89 (1): 84–91.
- Wide L, Bakos O. More basic forms of both human follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone in serum at midcycle compared with the follicular or luteal phase. *J Clin Endocrinol Metab*. 1993 Apr; 76 (4): 885–9.
- Andersen CY, Westergaard LG, van Wely M. FSH isoform composition of commercial gonadotrophin preparations: a neglected aspect? *Reprod Biomed Online*. 2004 Jan; 9 (2): 231–6.
- Van Wely M, Kwan I, Burt AL i dr. Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian stimulation in assisted reproductive technology cycles. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2011 Feb 16;
- Ishihara O, Arce JC; Japanese Follitropin Delta Phase 3 Trial (STORK) Group. Individualized follitropin delta dosing reduces OHSS risk in Japanese IVF/ICSI

- patients: a randomized controlled trial. *Reprod Biomed Online*. 2021 May; 42 (5): 909-918.
16. La Marca A, Grisendi V, Giulini S i dr. Individualization of the FSH starting dose in IVF/ICSI cycles using the antral follicle count. *J Ovarian Res*. 2013; 6 (1):11.
 17. Kwan I, Bhattacharya S, Kang A i dr. Monitoring of stimulated cycles in assisted reproduction (IVF and ICSI). *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2014 Aug 24;
 18. Al-Inany H, Aboulghar M. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted conception. In: Al-Inany H, editor. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2001.
 19. Al-Inany HG, Abou-Setta AM, Aboulghar M. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted conception. In: Al-Inany HG, editor. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2006.
 20. Al-Inany HG, Youssef MA, Aboulghar M i dr. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted reproductive technology. In: AlInany HG, editor. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2011.
 21. Smulders B, van Oirschot SM, Farquhar C i dr. Oral contraceptive pill, progestogen or estrogen pre-treatment for ovarian stimulation protocols for women undergoing assisted reproductive techniques. In: van Oirschot SM, editor. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2010.
 22. Gonenf Y, Balakier H, Powell W i dr. Use of Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist to Trigger Follicular Maturation for in Vitro Fertilization*. Vol. 71, *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*. 1990.
 23. Itskovitz-Eldor J, Kol S, Mannaerts B. Use of a single bolus of GnRH agonist triptorelin to trigger ovulation after GnRH antagonist ganirelix treatment in women undergoing ovarian stimulation for assisted reproduction, with special reference to the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: preliminary report: Short communication. *Human Reproduction*. 2000 Sep; 15 (9): 1965–8.
 24. Shapiro BS, Daneshmand ST, Garner FC i dr. Comparison oComparison of “triggers” using leuprolide acetate alone or in combination with low-dose human chorionic gonadotropinf “triggers” using leuprolide acetate alone or in combination with low-dose human chorionic gonadotropin. *Fertil Steril*. 2011 Jun; 95 (8): 2715–7.
 25. Edgar DH, Gook DA. A critical appraisal of cryopreservation (slow cooling versus vitrification) of human oocytes and embryos. *Hum Reprod Update*. 2012 Sep 1;18 (5).
 26. Abbara A, Jayasena CN, Christopoulos G i dr. Efficacy of Kisspeptin-54 to Trigger Oocyte Maturation in Women at High Risk of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) During In Vitro Fertilization (IVF) Therapy. *J Clin Endocrinol Metab*. 2015 Sep; 100 (9): 3322–31.
 27. Nicholas S. Fertility 2015. *Hum Fertil*. 2015 Oct 2; 18 (4): 291–302.
 28. Venetis CA, Kolibianakis EM, Toulis KA i dr. Intravenous albumin administration for the prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome: a systematic review and metaanalysis. *Fertil Steril*. 2011 Jan; 95 (1): 188-196.e3.
 29. Tang H, Hunter T, Hu Y i dr. Cabergoline for preventing ovarian hyperstimulation syndrome. In: Tang H, editor. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2012.
 30. Akman L, Sahin G, Erbas O i dr. Comparison of mon-telukast and cabergoline for prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: in an experimental rat model. *Gynecological Endocrinology*. 2015 May 4; 31 (5): 369–73.
 31. Cenksoy C, Cenksoy PO, Erdem O i dr. A potential novel strategy, inhibition of vasopressin-induced VEGF secretion by relcovaptan, for decreasing the incidence of ovarian hyperstimulation syndrome in the hyperstimulated rat model. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*. 2014 Mar; 174: 86–90.
 32. Bosch E, Labarta E, Kolibianakis E i dr. Regimen of ovarian stimulation affects oocyte and therefore embryo quality. *Fertil Steril*. 2016 Mar; 105 (3): 560–70.
 33. Rubio C, Mercader A, Alama P i dr. Prospective cohort study in high responder oocyte donors using two hormonal stimulation protocols: impact on embryo aneuploidy and development. *Human Reproduction*. 2010 Sep 1; 25 (9): 2290–7.
 34. Baart EB, Martini E, Eijkemans MJ i dr. Milder ovarian stimulation for in-vitro fertilization reduces aneuploidy in the human preimplantation embryo: a randomized controlled trial. *Human Reproduction*. 2007 Apr 1; 22 (4): 980–8.
 35. Palep-Singh M, Picton HM, Vrotsou K, Maruthini D, Balen AH. South Asian women with polycystic ovary syndrome exhibit greater sensitivity to gonadotropin stimulation with reduced fertilization and ongoing pregnancy rates than their Caucasian counterparts. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*. 2007 Oct; 134 (2): 202–7.
 36. Eppig JJ, O’Brien MJ, Pendola FL i dr. Factors Affecting the Developmental Competence of Mouse Oocytes Grown In Vitro: Follicle-Stimulating Hormone and Insulin1. *Biol Reprod*. 1998 Dec 1; 59 (6): 1445–53.
 37. Wood JR, Dumesic DA, Abbott DH i dr. Molecular Abnormalities in Oocytes from Women with Polycystic Ovary Syndrome Revealed by Microarray Analysis. *J Clin Endocrinol Metab*. 2007 Feb 1; 92 (2): 705–13.
 38. Sengoku K, Tamate K, Takuma N i dr. The chromosomal normality of unfertilized oocytes from patients with polycystic ovarian syndrome. *Human Reproduction*. 1997 Mar 1;12(3): 474–7.
 39. Wissing ML, Bjerge MR, Olesen AIG i dr. Impact of PCOS on early embryo cleavage kinetics. *Reprod Biomed Online*. 2014 Apr; 28 (4): 508–14.
 40. Sundvall L, Kirkegaard K, Ingerslev HJ i dr. Unaltered timing of embryo development in women with poly-

- cystic ovarian syndrome (PCOS): a time-lapse study. *J Assist Reprod Genet.* 2015 Jul 1; 32 (7): 1031–42.
41. Cakmak H, Taylor HS. Implantation failure: molecular mechanisms and clinical treatment. *Hum Reprod Update.* 2011; 17 (2):242–53.
42. Horcajadas JA, Riesewijk A, Polman J i dr. Effect of controlled ovarian hyperstimulation in IVF on endometrial gene expression profiles. *MHR: Basic science of reproductive medicine.* 2004 Mar 1; 11 (3): 195–205.
43. Bourgain C, Devroey P. The endometrium in stimulated cycles for IVF. *Hum Reprod Update.* 2003 Nov 1; 9 (6): 515–22.
44. Andersen CY, Westergaard LG, van Wely M. FSH isoform composition of commercial gonadotrophin preparations: a neglected aspect? *Reprod Biomed Online.* 2004 Jan; 9 (2): 231–6.
45. Zhai J, Liu C xi, Tian Z rong i dr. Effects of Metformin on the Expression of GLUT4 in Endometrium of Obese Women with Polycystic Ovary Syndrome1. *Biol Reprod.* 2012 Aug 1; 87 (2).
46. Guerre-Millo M. Adiponectin: An update. *Diabetes Metab.* 2008 Feb; 34 (1): 12–8.
47. Takemura Y, Osuga Y, Yamauchi T, Kobayashi M, Harada M, Hirata T, et al. Expression of Adiponectin Receptors and Its Possible Implication in the Human Endometrium. *Endocrinology.* 2006 Jul 1;147 (7): 3203–10.
48. Steiner CA, Janez A, Jensterle M i dr. Impact of Treatment with Rosiglitazone or Metformin on Biomarkers for Insulin Resistance and Metabolic Syndrome in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. *J Diabetes Sci Technol.* 2007 Mar 23;1 (2): 211–7.
49. Cermik D, Selam B, Taylor HS. Regulation of HOXA-10 Expression by Testosterone in Vitro and in the Endometrium of Patients with Polycystic Ovary Syndrome. *J Clin Endocrinol Metab.* 2003 Jan 1; 88 (1): 238–43.
50. Tuckerman EM, Okon MA, Li TC i dr. Do androgens have a direct effect on endometrial function? An in vitro study. *Fertil Steril.* 2000 Oct; 74 (4): 771–9.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com